

ZAMONAVIY FIZIK TADQIQOT USULLARINING KIMYO,
TIBBIYOT VA BIOTEKNOLOGIYADAGI O'RNI

Gulsevar Tojnorova Ilhom qizi

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Kimyo yo'nalishi

1-bosqich talabasi

Ubaydullayeva Vazira Pachxonovna

Toshkent davlat tibbiyot universiteti

Biotibbiyot muhandisligi, informatika va biofizika kafedrası

katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy fizik tadqiqot usullarining kimyo, tibbiyot va biotexnologiya sohalaridagi ilmiy-amaliy ahamiyati yoritilgan. Spektroskopiya, xromatografiya, mikroskopiya, magnit-rezonans va rentgen-diagnostika kabi metodlarning moddalarning tarkibi va tuzilishini aniqlash, biologik tizimlarni o'rganish hamda kasalliklarni erta aniqlashdagi o'rni tahlil qilindi. Tadqiqot adabiyotlar tahlili, qiyosiy baholash va umumlashtirish usullariga asoslandi. Natijalar mazkur metodlarning yuqori aniqlik, tezkorlik va ishonchlilikka ega ekanini, shuningdek, yangi dori vositalari, biomateriallar va innovatsion diagnostika texnologiyalarini ishlab chiqishda muhim omil bo'lib xizmat qilishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: zamonaviy fizik tadqiqot usullari, spektroskopiya, xromatografiya, mikroskopiya, molekulyar tuzilish, diagnostika, kimyo, tibbiyot, biotexnologiya, innovatsion texnologiyalar.

Аннотация: В статье рассмотрено научно-практическое значение современных физических методов исследования в химии, медицине и биотехнологии. Проанализирована роль спектроскопии, хроматографии, микроскопии, магнитно-резонансных и рентгенологических методов в определении состава и структуры веществ, изучении биологических систем и

ранней диагностике заболеваний. Работа основана на анализе научной литературы, сравнительной оценке и обобщении данных. Показано, что данные методы отличаются высокой точностью, оперативностью и надежностью, а также имеют важное значение при создании лекарственных средств, биоматериалов и инновационных диагностических технологий.

Ключевые слова: современные физические методы исследования, спектроскопия, хроматография, микроскопия, молекулярная структура, диагностика, химия, медицина, биотехнология, инновационные технологии.

Abstract: This article discusses the scientific and practical significance of modern physical research methods in chemistry, medicine, and biotechnology. The role of spectroscopy, chromatography, microscopy, magnetic resonance, and X-ray diagnostic methods in determining the composition and structure of substances, studying biological systems, and providing early disease diagnostics is analyzed. The study is based on literature review, comparative assessment, and generalization. The results indicate that these methods provide high accuracy, rapid analysis, and reliability, and they are essential for the development of new medicines, biomaterials, and innovative diagnostic technologies.

Keywords: modern physical research methods, spectroscopy, chromatography, microscopy, molecular structure, diagnostics, chemistry, medicine, biotechnology, innovative technologies.

Kirish

Zamonaviy ilm-fan taraqqiyoti moddalarning tarkibi, tuzilishi va xossalari chuqur o'rganishni talab qiladi. Ayniqsa, kimyo, tibbiyot va biotexnologiya sohalarida tajribaviy natijalarning aniqligi, tezkorligi va qayta tekshiriluvchanligi muhim ilmiy mezonlardan hisoblanadi. Shu jihatdan fizik tadqiqot usullari moddalarning atom, molekulyar va hujayraviy darajadagi xususiyatlarini aniqlashda asosiy vositalardan biri sifatida keng qo'llanilmoqda.

Bugungi kunda spektroskopiya, xromatografiya, elektron va optik mikroskopiya, rentgen-tuzilma tahlili, magnit-rezonans tomografiya, kompyuter

tomografiyasi kabi metodlar nafaqat ilmiy laboratoriyalarda, balki klinik diagnostika, farmatsevtika, oziq-ovqat xavfsizligi, genetik tadqiqotlar va biotexnologik ishlab chiqarish jarayonlarida ham keng joriy etilgan. Bu metodlar yordamida murakkab moddalar tarkibini aniqlash, biologik jarayonlarni kuzatish, kasalliklarni erta bosqichda tashxislash va yangi davolash texnologiyalarini yaratish imkoniyati ortmoqda.

Tadqiqotning maqsadi

Mazkur tezisning maqsadi zamonaviy fizik tadqiqot usullarining kimyo, tibbiyot va biotexnologiya sohalaridagi ahamiyatini yoritish, ularning qo'llanilish yo'nalishlarini tahlil qilish hamda ilmiy-amaliy samaradorligini asoslashdan iborat.

Materiallar va usullar

Tadqiqot adabiyotlar tahlili, qiyosiy tahlil, umumlashtirish va tizimlashtirish usullariga tayangan holda olib borildi. Material sifatida fizika, fizik kimyo, analitik kimyo, biotexnologiya va tibbiy diagnostikaga oid darsliklar, ilmiy maqolalar, o'quv qo'llanmalar hamda zamonaviy laboratoriya asbob-uskunalariga oid ma'lumotlardan foydalanildi.

Tahlil jarayonida spektroskopik usullar, xromatografik ajratish metodlari, mikroskopik tekshiruvlar, rentgen va magnit-rezonansga asoslangan diagnostika texnologiyalari o'zaro qiyoslandi. Ularning aniqlik darajasi, qo'llanish sohasi, afzalliklari hamda amaliy natijalarni olishdagi imkoniyatlari baholandi.

Natijalar va muhokama

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy fizik tadqiqot usullari kimyo, tibbiyot va biotexnologiyada o'zaro bog'liq holda qo'llaniladi. Ular moddaning tarkibi va tuzilishi haqida aniq ma'lumot olish, jarayonlarni real vaqtga yaqin sharoitda kuzatish hamda biologik tizimlarda sodir bo'ladigan o'zgarishlarni ilmiy asosda baholash imkonini beradi.

Kimyodagi ahamiyati

Kimyo fanida fizik metodlar moddalarning sifat va miqdoriy tarkibini aniqlashda muhim o'rin tutadi. Masalan, spektroskopik usullar moddalarning

elektromagnit nurlanish bilan o'zaro ta'sirini o'rganish orqali ularning molekulyar tuzilishi, funksional guruhlari va energetik holatlari haqida ma'lumot beradi. Infraqizil spektroskopiya organik birikmalardagi bog'lanishlarni aniqlashda, ultrabinafsha va ko'rinadigan soha spektroskopiyasi esa moddalarning elektron o'tishlarini o'rganishda qo'llaniladi.

Xromatografik usullar murakkab aralashmalar tarkibidagi komponentlarni ajratish, aniqlash va miqdoriy baholash imkonini beradi. Bu metodlar farmatsevtik preparatlar sifatini nazorat qilish, oziq-ovqat mahsulotlaridagi qo'shimchalarni tekshirish, ekologik monitoring va yangi kimyoviy birikmalarni tadqiq etishda keng qo'llanadi. Fizik metodlarning afzalligi shundaki, ular kam miqdordagi namuna bilan ham yuqori aniqlikdagi natija olishga yordam beradi.

Tibbiyotdagi ahamiyati

Tibbiyotda fizik tadqiqot usullari diagnostika va davolash jarayonining ajralmas qismiga aylangan. Rentgenografiya, kompyuter tomografiyasi, ultratovush diagnostikasi va magnit-rezonans tomografiya ichki a'zolar, to'qimalar va patologik o'zgarishlarni invaziv aralashuvsiz aniqlash imkonini beradi. Bu esa kasalliklarni erta bosqichda aniqlash va samarali davolash rejasini tuzishda muhim ahamiyatga ega.

Shuningdek, spektroskopik va biofizik metodlar qon, to'qima va biologik suyuqliklar tarkibini o'rganishda qo'llanadi. Mazkur usullar yordamida biokimyoviy ko'rsatkichlar, metabolik o'zgarishlar va ayrim kasalliklarga xos belgilar aniqlanishi mumkin. Natijada klinik qaror qabul qilish jarayoni tezlashadi va diagnostikaning ishonchliligi oshadi.

Biotexnologiyadagi ahamiyati

Biotexnologiyada zamonaviy fizik metodlar hujayra, oqsil, nuklein kislotalar va fermentlar faoliyatini o'rganishda muhim ahamiyatga ega. Mikroskopik usullar hujayra tuzilishi va undagi morfologik o'zgarishlarni kuzatishga yordam beradi. Spektrofotometriya esa oqsil va DNK konsentratsiyasini aniqlash, fermentativ

reaksiyalar tezligini baholash hamda biotexnologik jarayonlarni nazorat qilishda qo'llaniladi.

Fizik usullarning biotexnologiyadagi yana bir muhim tomoni - ular ishlab chiqarish jarayonlarini nazorat qilish va mahsulot sifatini baholash imkonini beradi. Masalan, fermentatsiya jarayonida muhitning optik zichligi, pH, harorat, konsentratsiya va boshqa ko'rsatkichlarni o'lchash orqali mikroorganizmlar faolligi hamda mahsulot hosil bo'lishi kuzatiladi. Bu esa biotexnologik mahsulotlar sifatini oshirish va ishlab chiqarish samaradorligini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Xulosa

Zamonaviy fizik tadqiqot usullari kimyo, tibbiyot va biotexnologiya fanlarining rivojlanishida muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Ushbu metodlar moddalarning tarkibi, tuzilishi va xossalarini aniqlash, biologik jarayonlarni chuqur tahlil qilish hamda kasalliklarni erta bosqichda diagnostika qilish imkonini beradi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, spektroskopiya, xromatografiya, mikroskopiya va zamonaviy tibbiy tasvirlash metodlari yuqori aniqlik, tezkorlik va ishonchlilik bilan ajralib turadi. Kelgusida mazkur usullarni yanada takomillashtirish, laboratoriya amaliyotiga keng joriy etish va fanlararo tadqiqotlarda samarali foydalanish ilm-fan, tibbiyot hamda biotexnologiya rivojining muhim omillaridan biri bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Skoog D.A., Holler F.J., Crouch S.R. Principles of Instrumental Analysis. - Boston: Cengage Learning, 2017.
2. Atkins P., de Paula J. Physical Chemistry. - Oxford: Oxford University Press, 2018.
3. Nelson D.L., Cox M.M. Lehninger Principles of Biochemistry. - New York: W.H. Freeman, 2017.
4. Halliday D., Resnick R., Walker J. Fundamentals of Physics. - New York: Wiley, 2014.
5. Jurayev U.B., Umarov A.M., Qo'yoqov X.R. Fizika. Akademik litseylar uchun 2-qism. - T.: Muharrir nashriyoti, 2020. - 332 b.

6. Abduraxmonov Q.P., Xamidov V.S., Axmedova N.A. Fizika darsligi. - Toshkent, 2017.
7. Avliyoqulova X., Musayev N. Fizika darsligi. - Toshkent, 2012.
8. Misirov Sh.Ch. Harbiy-amaliy masalalarning fizik asoslari. - Toshkent, 2015.

